

MOMENTOS ANTES: NOTAS SOBRE UMA PERFORMANCE PARA A CÂMERA

MOMENTS BEFORE: NOTES ON A PERFORMANCE FOR THE CAMERA

Bruna Mazzotti

PPGACV-FAV-UFG, Brasil

bruna_mq@live.com

Resumo

“Momentos antes” é o título de uma performance para a câmera na qual existe uma tensão entre meu corpo ao lado de uma serra elétrica. Começo descrevendo a imagem, enquanto mitigo seu léxico visual e conto sobre como a obra foi se fazendo e me fazendo - além de tratar de outros trabalhos que vieram antes e diante dessa ação. Como motor, este estudo pressupõe a Pesquisa Autobiográfica em Arte (Rodrigues, 2021), em que reenceno uma situação vivida, por meio do uso de metáforas visuais, para entender e transformar uma determinada situação-limite que se apresentou em minha vida. Ao longo do artigo, ensaio e convoco ideias sobre amor e poder (hooks, 2024), performance para a câmera (Simão, 2021), recepção do trabalho fotográfico (Metz, 1987; Dubois, 2012), imaginários visuais sobre a serra e as roupas de látex, participação e colaboração na arte. Por fim, algumas das principais perguntas que busco responder neste artigo são: Quais regimes de sentido podem chegar por intermédio desse encontro que derivou essa imagem? O que poderia existir de específico quando roupagens de látex são utilizadas ao lado de ferramentas manuais? Além das especulações sobre a vida própria do objeto “serra elétrica”, ao perceber que ele não é tão inanimado quanto parece e ao instituir dupla com esse ser, novas intenções abrem-se no meu horizonte de práticas.

Palavras-chave: Performance para a câmera; Fotografia; Pesquisa Autobiográfica em Arte; Processos de criação em dupla.

Abstract

“Moments Before” is the title of a performance for the camera in which there is tension between a body next to a chainsaw. I begin by describing the image, while mitigating its visual lexicon and talking about how the work was made and made me – in addition to discussing other works that came before and before this action. As a driving force, this study presupposes Autobiographical Research in Art (Rodrigues, 2021), where I reenact a lived situation, with visual

metaphors, to understand and transform a certain limiting situation that presented itself in my life. Throughout the article, I explore and conjure up ideas about love and power (hooks, 2024), performance for the camera (Simão, 2021), reception of photographic work (Metz, 1987; Dubois, 2012), visual imaginaries about the saw and latex clothing, participation and collaboration in art. Finally, some of the main questions I seek to answer in this article are: What regimes of meaning can be achieved through this encounter that derived from this image? What could be specific when latex clothing is used alongside hand tools? In addition to speculations about the object's own life – the chainsaw – when I realize that it is not as inanimate as it seems: by establishing a pair with this being, new intentions open in my horizon of practices.

Keywords: Performance for the camera; Photography; Autobiographical Research in Art; Creative processes in pairs.

TENSÃO ESTABELECIDADA

À frente de um fundo branco que começa sutilmente amarelado, passa a se acinzentar e, ao final, azula-se, ao plano primeiro, estão duas figuras: eu e uma serra elétrica. Ambas repousam sobre uma cama de casal – toda revestida de branco. Enquanto isso, as cores que eu visto, vermelho e preto, são vestidas também pela serra, sendo que tenho mais vermelho do que ela, e ela, mais preto do que eu (figura 1).

Figura 1. Bruna Mazzotti. **Momentos antes.** Performance para a câmera (fotografia). Digital. Julho de 2024.

Comumente associado ao fogo e ao sangue, o vermelho põe-se como um alarde em relação ao preto – que, apesar de estar diante do carmesim da roupa e do motor da serra, age mais como um intervalo, uma quebra entre o branco e a cor das labaredas. Além disso, tanto a bota quanto o corpo da serra são pretos, assim como a cor de minha roupa faz par com o vermelho do motor da ferramenta. Alguns detalhes do pegador da serra elétrica também são vermelhos, mas quase imperceptíveis.

Há uma economia, uma redução de informações, pois essa escolha foi seguida para dar vazão ao que realmente é importante - a tensão já anunciada entre meu corpo e um outro.

Estamos em meu novo quarto: mas poderia ser outro lugar, poderia ser outra mulher. O cenário em branco somado à parede, aos lençóis, aos travesseiros: elementos secundários que proporcionam o embate das duas presenças – como, em uma exposição de artes visuais, os módulos põem as obras mais perto da altura do olhar.

A cama poderia ser uma metáfora para um pedestal? Um palco? Um mobiliário para pôr objetos tridimensionais? O lençol branco reage às nossas massas: contorna o meu corpo e o dela. São linhas, que embora retas em comprimento, ondulam-se na altura. Elas emolduram nossas presenças junto da cama.

Em meu trabalho, como artista visual, proponho performances às vezes sozinha, outras em dupla ou em coletivos, mas é a primeira vez fazendo dupla com um objeto. Quais regimes de sentido podem chegar por meio desse encontro que derivou essa imagem? O que pode vir a ser essa imagem através do contato com o outro? Essa última pergunta é difícil de responder aqui, mas não impossível de supor – tentarei ao longo deste processo de escrita.

Antes de a câmera registrar essa foto, outros 160 cliques foram lançados, mas não senti que a situação que encenava fazia jus a nenhum desses cliques descartados, porém preservados em algum local do meu armazenamento em nuvem. Que situação encenei? Uma ocasião vivida por mim, alguns meses atrás, mas que pouco importa para o desenvolvimento deste artigo. Eu poderia abraçar a serra elétrica, utilizá-la, desmontá-la, mas decidi, meio que deitada, meio que sentada, só olhar para ela.

Enquanto as cores da roupa cintilam, a serra é opaca. Eu visto vinil efeito látex, mas, diferentemente do que se espera desse tipo de roupa, a peça não cabe bem em mim - está folgada. Isso é visivelmente notável quando a manga termina no meu pulso, fazendo muitas dobras. Outro paralelo é, enquanto, de um lado, um dos meus saltos foge ao enquadramento, do outro, porém, o fio de alimentação da serra elétrica vai

para algum lugar – não se sabe se ela está acoplada em uma tomada.

Ao encarar a serra, meu olhar foge de quem me vê, pois pareço estar de olhos fechados, mas é ela quem vejo e me lembro bem disso. Posicionei-me de forma sinuosa, enquanto a serra tem suas durezas - embora seu motor faça uma curva e, agora que o olho melhor, guarde similaridades com um pênis.

Meu cabelo está jogado para trás, ainda que algumas mechas recaiam sobre meus ombros. Não há correntes no puxador que emoldura a gola em meu pescoço – e quando escrevo esta frase lembro: “era mais difícil conseguir amor do que poder” (hooks, 2024, p. 95).

O que poderia existir de específico quando essa roupagem faz imagem ao lado de ferramentas manuais?

VINIL-LÁTEX, SERRA E SEUS IMAGINÁRIOS

As roupas de vinil são confeccionadas em um tipo de plástico chamado de Policloreto de Vinila (PVC), que dá brilho e elasticidade à peça. Ali, ele molda minha silhueta, mas nem tanto, pois se enrugam mais do que se acomodam ao meu corpo. Um número maior do que eu precisava, de fato. Esse modo de vestir frequentemente é relacionado aos imaginários fetichistas, nas práticas BDSM¹, e, igualmente, às celebridades do *heavy metal*.

Enquanto isso, a serra é um instrumento manual de corte. Sua versão elétrica vem a diminuir o esforço físico do usuário para realizar incisuras, mas, com essa facilidade, também chega o risco, já que é mais propício sofrer acidentes com ela.

Colocar meu corpo diante de uma serra elétrica e olhar para ela, não só com os olhos, mas com o corpo inteiro. Foi isso que escrevi em meu caderno para guiar minha ação. Se, supostamente, estou vestida para uma sessão BDSM, ainda que as roupas não me caibam, eu me encontro diante de uma serra, que práticas eu poderia esperar? Pela foto, não me vejo esperando por dor alguma, eu me percebo mais subjugando a serra do que sendo subjugada por ela, ou seja, tenho mais poder do que ela. Isso é visível pelo meu olhar, minha postura e minha altura em comparação a dela. A serra, contudo, quase que aponta ao meu útero, a não ser pela angulação que faz com que

1 “A sigla BDSM, acrônimo para *bondage*, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo, é um termo guarda-chuva que se refere a uma gama de práticas sexuais dissidentes que se estruturam a partir de dois aspectos principais: a dominação e o prazer pela dor e pela humilhação. Para que uma prática sexual seja definida com uma prática BDSM, portanto, é necessário que pelo menos um desses aspectos esteja presente” (Ferreira Germano, 2024, p. 2)

ela “olhe” mais para a parede do que para mim.

Essa parede, espaço em branco, transporta minha imaginação para outro espaço: uma folha do meu caderno de anotações.

NA VERDADE, A IMAGEM QUE FIZ NÃO FOI A PRIMEIRA QUE SURTIU

Após uma situação-limite em minha vida - situação encenada em metáforas na figura 1 - surgiu então, de pronto em minha tela mental, uma imagem: era uma cama de casal cortada ao meio, por mim, por intermédio de uma serra elétrica. Mesmo sem nunca ter usado uma serra elétrica e sem decidir se a performance se chamaria “Rompanete” ou “Separação”, ou um nome ainda por vir, desenhei a ideia em meu caderno (figura 2):

Figura 2. Bruna Mazzotti. **Esboço para uma performance ainda sem nome.** Desenho: grafite sobre papel. 14 x 21 cm. Maio de 2024.

Até ali, meus planejamentos para performances futuras vinham sempre desta forma: um desenho acompanhado de uma sequência de instruções, ou seja, um passo a passo que eu deveria cumprir – ou tentar, ou desconsiderar - no fazer da ação. Entretanto, ao realizar o desenho, pela primeira vez, senti que não precisava de palavra ou frase alguma, pois já estava bem claro o que deveria ser feito apenas pela figura.

Observo, então, que a cama box que desenhei não tem pedestais, então concluo que, ao cindir esse objeto ao meio, os dois lados permanecerão no mesmo plano, na mesma

altura. No entanto, não é com essa imagem que eu quero que a performance termine, já que um lado precisa permanecer em pé, e o outro cair. Instalar pés em partes específicas da cama pode vir a solucionar isso. Assim, no campo das suposições, enquanto um dos lados penderá, o outro permanecerá. Entretanto, creio que ainda posso ir além: dilacerar o outro lado com diversos cortes até que se torne irreconhecível.

Mesmo sem saber manipular uma serra elétrica, ainda assim iria fazer a performance, mas muitos amigos me alertaram do perigo que a inexperiência poderia vir a causar. Ainda tenho dormido nessa cama – até que eu não consiga mais adiar a cisão do objeto. Enquanto a quebra não ocorre, porque não tenho os mecanismos suficientes, fiz a foto da figura 1 e sigo fortalecendo os braços na musculação, considerando cerrar a cama manualmente, sem nenhuma eletricidade.

Para o futuro, considero refazer essa performance com um bom número de outros elementos cortantes: faca de cozinha, maquina, machado, espada - são apenas alguns já listados. Instrumentos de concussão, como martelos e maças - poderão ser considerados. Mas não sei se o elemento cortado será a cama.

APÓS O INTERLÚDIO

Regressando à figura 1, intitulada “Momentos antes”, seu nome possivelmente acionará uma curiosidade de completude quando em contato com outrem: momentos antes de acontecer o quê? A tensão estabelecida entre o meu corpo e o corpo do objeto será solucionada? Ou amplificada? Geralmente, em performances para a câmera, somos colocados, como espectadores, diante de sequências fotográficas. Porém, por escolha, decidi que essa foto não seria antecedida ou precedida de outra: assim, o conflito não solucionado pode perdurar por mais tempo - mas é claro: tudo depende de quem a olhará.

Em função disso, acabei me lembrando de certa passagem: “*Em todas las fotografías, realizamos el mismo acto de recortar un pedazo de tiempo y espacio, de preservarlo intacto mientras el mundo a su alrededor continúa cambiando, de establecer un pacto entre la conservación y la muerte*” (Metz, p. 128, 1987). Para fazer par com ela, outra:

A foto não é apenas uma imagem (o produto de uma técnica e de uma ação, o resultado de um fazer e de um saber-fazer, uma representação de papel que se olha simplesmente em sua clausura de objeto finito), é também, em primeiro lugar, um verdadeiro **ato** icônico, uma imagem, se quisermos, mas **em trabalho**, algo que não se pode conceber fora de suas *circunstâncias*, fora do *jogo* que a anima sem **comprová-la** literalmente: algo que é, portan-

to, ao mesmo e consubstancialmente, uma **imagem-ato**, estando compreendido que esse 'ato' não se limita trivialmente apenas ao gesto da **produção** propriamente dita da imagem (o gesto da 'tomada'), mas inclui também o ato de sua **recepção** e de sua **contemplanção** (Dubois, 2012, p. 15)

Nesse ato de reencenação de uma parte de minha história, a escolha de não dar continuidade à sequência de fotos, embora houvesse uma gama de possibilidades fotográficas, também me chama atenção para outro aspecto. Me dou conta de que reenceno algo que morreu para conservá-lo e, ao mesmo tempo, esse algo morre de novo na reencenação – como disse Metz (1987): toda foto é como um cadáver.

Assim, após a foto, não só a serra elétrica é um objeto inanimado, morto, mas a imagem do meu corpo também: congelada em um passado, no dia 16 de julho de 2024. Torno-me, com a serra, a cama e as paredes, um cadáver cuidadosamente preservado - aos olhos de uma só decomposição: de quem o vê. Quem vê compõe e descompõe com a foto – e, agora, eu também, em exercício desta escrita.

Um cadáver, sim, mas com testemunho preservado:

[a performance não é] (...) somente como um evento pontual localizado em um passado ao qual não temos mais acesso, mas antes como um agregado narrativo que o atravessa, o refaz e o atualiza no presente a partir de vestígios e testemunhos deixados - textos, restos materiais, vestígios de ações, relatos, críticas -, sendo a fotografia uma das componentes necessárias à vida continuada da performance (Simão, 2021, p. 268)

Essa pequena evidência do passado, a performance para a câmera, projeta-se no presente e dá o que pensar:

E se, entre o documento duro, com a sua capacidade de impressionar nossa imaginação, e a ação pensada pela fotografia, pudéssemos tomar a performance em si mesma – não como evento efêmero e pontual, mas um agregado vivo de vestígios que corroborasse para a gênese de narrativas sempre refeitas por seus interlocutores e cocriadores –, nós, os espectadores das imagens documentais? (Simão, 2021, p. 272)

Por vezes, já quis citar performances em meus textos – mas não o fiz, por não ter dados suficientes de suas realizações, apenas as imagens das ações presenciais e dados de ficha técnica. Começar a fabular sobre o que foi uma performance, em vez de me ater ao ato do que ela realmente foi – inacessível - talvez seja uma opção.

A performance para a câmera, porém, no momento de sua realização, só existe para o olho da câmera - raramente é feita na presença de outros olhos. Quando novas visões

surgem sobre a foto, ela já é outra, visto que, ao ser tomada pela presença de outras pessoas, adquire uma vida própria: cadáver reanimado.

Que vidas foram geradoras desse trabalho?

ATOS E FATOS AUTOBIOGRÁFICOS

Este é um estudo ancorado na Pesquisa Autobiográfica em Arte (Rodrigues, 2021), uma abordagem metodológica concernente à área de poéticas artísticas e a processos de criação, em que questões vivenciadas fazem apelo para se desdobrarem em materialidades e imaterialidades, bem como pensamentos e discursos, na prática do trabalho em Arte. Dito de outro modo, ocorre em volta e por meio de “trabalhos artísticos que abordam a vida ou as vidas dos próprios autores, ou de outras pessoas convocadas ou agenciadas” (Guerreiro, 2011, p. 125). Nesse sentido, o autobiográfico:

(...) pode ser entendido como uma linguagem da experiência, que guarda as ambiguidades da produção de sentido sobre o que nos tocou, o que nos passou, o que nos aconteceu, reelaborada como texto. E, por isso mesmo, sua ambivalência impressa na linguagem e sua invenção, refletem a própria característica humana de narrar o acontecido reinventando-o (Matos-de-Souza, 2021, p. 18)

Assim, ao reinventar uma cena que passou em minha vida – primeiramente não como texto -' mas como imagem, também reelaboro o acontecido. É como se eu dissesse, para mim mesma, com e a partir dessa imagem: quando eu voltar a me relacionar imagetivamente com uma “serra elétrica”, como devo me impor?

A serra, esse elemento ameaçador de filmes de horror, esse objeto cortante causador de estragos e rupturas... Quando a olho de volta: pareço mais perigosa que sua lâmina.

Fico de acordo com o que diz a ficha técnica de um trabalho da artista Marcia Falcão: “Eu era a carne, agora sou a própria navalha” (figura 3). Então, o próximo passo é integrar a navalha como parte atuante do meu corpo, um apêndice, uma extensão ou um acoplamento.

Ao dar o próximo passo, ou seja, integrar a serra elétrica, ou simplesmente um serrote, ao meu uso para cortar uma cama – de casal – na qual eu durmo, isso poderá vir a causar o quê? Ao cindir uma cama de casal, para que ela retorne à condição de solteira, é, de fato, refazer um gesto: uma reafirmação de uma decisão tomada. Aproveito para citar:

[Costumam nos ensinar que] alguém sem namorado ou marido está só, colocando maior importância nesses nomes do que nas práticas relacionais. Se temos pessoas que nos amam, nos apoiam e nos fortalecem, não estamos solteiras/sozinhas. Ou companhia só conta se for a dos modelos da monocultura? (Núñez, 202, p. 102)

Figura 3. Márcia Falcão. **Eu era a carne, agora sou a própria navalha**, 2023. Ferro e madeira. 48 x 119 cm

DIANTE DA SERRA ELÉTRICA

Colocar-me diante de uma pessoa, em performance, é uma coisa. Colocar-me diante de um objeto, em performance, é outra? A resposta mais óbvia seria: sim, mas por qual motivo?

Gosto de estabelecer parcerias em meu trabalho com duplas, trios, grupos, enfim, interessa-me esse tipo de interação. Mesmo quando performo sozinha, muitas vezes abro espaço para que outras pessoas possam participar, ou elas abrem caminho para entrarem – espontaneamente – em trabalhos que originalmente eu deveria realizar sozinha.

Uma das coisas que mais me dá alegria na performance é o inesperado. Quanto mais pessoas puder agenciar para a minha proposição, mais inesperado poderá ser. Curiosamente, os trabalhos que me deram mais alegria foram aqueles que planejava ficar comigo, mais ou menos quieta, colocando meu corpo como imagem, mas alguém aparece e muda meu planejamento, bagunçando, reordenando, repropondo tudo o que pensei - o que aconteceu mais de uma vez só este ano de 2024. É como escrevi:

(...) quando outrem vem jogar comigo, são feitos encaixes, muitas vezes imprevistos por mim, que corroboram para o crescimento do trabalho para além da margem visível, das estruturas predefinidas. Cuido para que as estruturas que componho possam ser direcionamentos de uma “dureza flexível”: é como se as vigas de um prédio em construção pudessem receber tudo mais aquém do que tijolos, longe de uma obviedade, longe do que se espera e, assim, as vigas se moldam não aos materiais, mas com os materiais propostos por outrem (Mazzotti, 2022, p. 22)

Quando me coloco diante de um objeto, que neste estudo específico é a serra elétrica, mas que poderia ser qualquer outro em outra circunstância, parece que preciso de um esforço a mais para que faça sentido.

O objeto não se move, mas eu movo o objeto, escolhendo onde ele fica, como ele se posiciona. O objeto não tem vida própria, mas ganha uma vida breve quando está jogando comigo. Contudo, será que o objeto também não me manipula? Ele mexe com as minhas vontades, os meus pensamentos, o meu esforço de fazer algum sentido -mesmo que provisório - do seu corpo em relação ao meu. Mas será que, na verdade, o objeto é quem está vivo e eu quem estou inanimada? Eu me animo quando ele me chama para fazer algo com ele?

O objeto é uma extensão do meu corpo? Um outro de mim? O objeto é minha dupla ou o meu duplo? Ou o objeto simplesmente é? O objeto pode ser um coautor? O objeto pode ser um colaborador ou participante? Ou é simplesmente um objeto? Posso formar um coletivo com uma serra elétrica? Nenhuma dessas perguntas sou capaz de responder agora: deixo para a posteridade. Preciso praticar mais para encontrar.

Por fim, ao menos consegui tatear alguns regimes de sentido para minha nova dupla provisória: a serra – e ainda temos muito a fazer. Após essa tensão colocada na figura 1, que outras tensões e/ou integrações iremos construir? Depois da cama, qual será o próximo objeto que cortaremos juntas?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, desenvolvi um pensamento sobre a performance para a câmera nomeada “Momentos antes” - além de mencionar uma ação presencial que farei mais adiante, que deve, muito provavelmente, chamar-se “Rompante”.

Em recapitulação, o artigo tem os seguintes tópicos:

1) Tensão estabelecida: Apresentei a imagem feita para e através da câmera no

cenário do meu quarto. No início de minhas reflexões sobre o fazer, minha estratégia foi descrever o visto para, então, adensar nas percepções que vieram a partir dessa descrição. Coloquei-me diante de comparações entre o meu corpo e o corpo da serra, fazendo distâncias e aproximações entre nós: forma, cor, tamanho, texturas. Também fiz, nesse jogo, menções aos outros elementos da fotografia, como a parede e a cama.

2) Vinil-látex, serra e seus imaginários: Coloquei o que pode emergir de significado a partir desses dois materiais que são, por um lado, a roupa que vesti e, por outro, a própria serra elétrica. Aqui refleti que minha postura diante do objeto supostamente ameaçador, não é de amedrontada, e sim incisiva. Ao olhar para a lâmina, coloco-a em desafio. Há uma separação, uma dualidade, uma cisão e uma hierarquia entre nós.

3) Na verdade, a imagem que fiz não foi a primeira que surgiu: Se, primeiro, demonstrei cisão, adiante, revelo uma integração. A minha primeira ideia foi uma performance presencial em que eu ligaria o instrumento na tomada para cortar uma cama de casal. Mas que, no entanto, a realização ainda não foi possível, pois, em primeiro lugar, para a minha segurança, devo aprender a manusear uma serra elétrica. Até o presente momento (outubro de 2024), não encontrei quem possa me instruir nesse sentido. Todavia, enquanto isso, penso em iniciar esse trabalho com lâminas que eu já sei utilizar ou que são mais intuitivas, como faca de cozinha, serrote, maquina... A cada realização, cada instrumento pedirá um tempo e um esforço específico.

4) Após o interlúdio: Voltei a falar do trabalho que é o objeto deste estudo. Trouxe algumas reflexões sobre como a fotografia preserva um cadáver da imagem do corpo - trazendo reflexões a partir de Metz (1987) e Dubois (2012). Além disso, também dialoguei com Simão (2021), ao pensar o que uma performance, feita para o olho da câmera, capturada em uma foto, preserva e deixa para o depois.

5) Atos e fatos autobiográficos: A partir de Guerreiro (2011), Rodrigues (2021) e Matos-de-Souza (2021), manifestei pontos cruciais da metodologia de pesquisa. Aqui, a metáfora do cadáver voltou a aparecer. Estabeleço pontes com o trabalho chamado “Eu era a carne, agora sou a própria navalha” (2023), da artista Márcia Falcão. Assim, descubro que reinventar uma cena vivida é reelaborar essa cena, reimaginar um acontecimento, dando a ele novos contornos, novas roupagens. Neste trabalho, existe um pouco do vivido como impulsionamento. Todavia, existe também um pouco, ou até mais, de vivência, como os meus planos para o agora e os meus lançamentos para o futuro.

6) Diante da serra elétrica: Coloco meu mote como artista da performance – ou seja, o interesse e a alegria em trabalhar coletivamente. Lanço perguntas, descobrindo

que: não só eu movo o objeto, como ele também me move; o objeto tem a sua vida, assim como eu tenho meus momentos de ser inanimada; quem me reanima é o objeto, quando me chama para fazer algo com ele; e a serra elétrica, talvez, também possa ser minha dupla.

Com isso, os estudos acerca deste trabalho não terminam aqui. Em minha tese em andamento, nomeada provisoriamente como “Em dupla: das coletividades às individualidades em performances”, proponho saber: Se duas pessoas performam juntas, o que fica e o que sai do projeto poético de cada uma no contexto da dupla? O que só existe na dupla?, entre outras questões. Ademais, este artigo abre o que pensar no horizonte da pesquisa, visto que suponho, como dupla, um objeto - e não uma pessoa.

REFERÊNCIAS

DUBOIS, Philippe. **O Ato Fotográfico e outros ensaios**. Campinas: Papyrus, 2012.

FERREIRA GERMANO, Iara. A higienização do sexo BDSM. In: **Revista Brasileira de Estudos da Homocultura**, [S. l.], v. 7, n. 22, 2024. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/rebeh/article/view/16066>. Acesso em: 30 set. 2024.

GUERREIRO, Nelson. Estás onde? Reflexões sobre autobiografia e autoficção nas práticas artísticas contemporâneas. In: **Cadernos PAR**, v. 11, n.4, mar. 2011, p.125-138. Disponível em: https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/407/1/Par4_art10.pdf. Acesso em: 1 ago. 2022.

hooks, bell. **Comunhão: a busca das mulheres pelo amor**. São Paulo: Elefante, 2024.

MATOS-DE-SOUZA, Rodrigo. A desobediência epistemológica da pesquisa (auto)biográfica: outros tempos, outras narrativas e outra universidade. In: **Revista UFG**, Goiânia. 2021, v.22: e22. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/72988>. Acesso em: 17 mar. 2024.

MAZZOTTI, Bruna. **Estratégias para conjugar performance e sonho**. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Belas Artes, Programa de Pós-graduação em Artes Visuais. Rio de Janeiro, p. 124, 2022. Disponível em: https://www.academia.edu/100714623/Estrat%C3%A9gias_para_conjugar_performance_e_sonho. Acesso em: 21 out. 2024.

METZ, Christian. Fotografía y fetiche. In: **Signo y pensamiento**, v. 6, n. 11, p. 123-133, 1987.

NÚÑEZ, Geni. **Descolonizando afetos: experimentações sobre outras formas de amar**. São

Paulo: Planeta do Brasil, 2023.

RODRIGUES, Manoela dos Anjos Afonso. Pesquisa Autobiográfica em Arte: Apontamentos Iniciais. In: **Revista Nós - Cultura, Estética e Linguagens**, Volume 6, Número 1. Dossiê: Imagens Auto/Biográficas na História e na Prática Artística, 2021. P. 95-129. Disponível em: <https://www.revista.ueg.br/index.php/revistanos/article/view/11364>. Acesso em: 03 de julho 2022.

SIMÃO, Luciano Vinhosa. Atualidade da performance das narrativas como vivências continuadas. In: **Concinnitas**, v.22, n.40, 2021. p. 265-275. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/concinnitas/article/view/54442>. Acesso em: 27 set. 2021.

BRUNA MAZZOTTI

Professora e artista visual. Doutoranda em Arte e Cultura Visual (UFG), mestra em Artes Visuais (UFRJ) e licenciada em Artes Visuais (UFAM). Integrante do Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas (NuPAA-FAV-UFG-CNPq). Atua na área de Poéticas Visuais com ênfase em: performance arte, instalação, intervenção, objetos e práticas colaborativas/participativas para expandir lugares de enunciação.